

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Разумный замысел и математика

Оглавление

1. Разумный замысел
2. Органическая жизнь
3. Неживая материя
4. Физический смысл и, масса
5. Энергия
6. Как мозг видит материю
7. Взаимодействие масс
8. Распад и синтез во Вселенной
9. Законы сохранения
10. Уравнения Максвелла
11. Электрический заряд
12. Пространство и скорость потока энергии
13. Запутанные частицы
14. Темная материя
15. О взаимодействии сознания и материи
16. Выводы

Аннотация

Разумный замысел по созданию Вселенной реализуется в условиях, когда

- Нет чего-то, из чего сделана Вселенная, иначе само понятие создания теряет смысл.
- Нет инструмента, каким сделана вселенная, иначе само понятие создания теряет смысл.
- Должен быть язык проектирования, существующий до создания
- Должен быть автор проекта

Этим условиям отвечает **Высший Разум**, существующий вне **Вселенной** (внешний Разум), и **математика** как *средство* (инструмент), *материал* и *проект* изготовления Вселенной в руках Высшего Разума.

Математика существует объективно и именно поэтому она может использоваться таким образом. Человек во Вселенной призван понять ее конструкцию и для этого он создан способным и желающим понять, а Мироздание сделано познаваемым. Тем самым Мироздание осознает себя.

1. Разумный замысел

Теория разумного замысла, получившая в последние годы немалое распространение, в явном виде была предложена критиком Дарвина, Вильямом Пэли (W. Paley), предложившим знаменитую концепцию «разумного часовщика» [1]. С нее начался поиск таких природных фактов, которые не могли быть результатом случайных событий, а должны были бы быть признаны результатом разумного проектирования. В 1996 г. появилась книга [2], где ее автор Бихи *«рассматривая данные современной биохимической науки, утверждает, что они несовместимы как с эволюционной теорией Дарвина, так и с её более современными модификациями»*. Тут и далее я цитирую статью [3], где рассматриваются идеи, высказанные в этой книге, а также в рецензиях и статьях, появившихся после выхода этой книги. *«Книга [2] сейчас рассматривается как новое слово в доказательстве разумного замысла создания Вселенной. Рассматривая данные современной биохимической науки, Бихи утверждает, что они демонстрируют "неупрощаемую сложность", которая может быть только результатом разумного замысла.»* В [3] делается заключение: *«если некая система действительно неупрощаемо сложна, она не может быть продуктом разумного замысла»*

Вот еще пример того, как «неупрощаемая сложность» служит доказательством отсутствия разумного замысла. Считается, что очень важная проблема трех тел – задача расчета траекторий движения небесных тел не имеет определенного решения и взаимодействие небесных хаотично. Это, конечно, противоречит идее существования разумного замысла. «Бог не играет в кости» - сказал Эйнштейн. Добавлю еще, что Бог не тасует звезды. Уравнения небесной механики, не имеющие детерминированного и устойчивого решения не описывают поведение реальной механической системы. Таким образом, «неупрощаемая сложность» становится не аргументом в пользу идеи существования разумного замысла, а аргументом опровергающим эту идею.

Таким образом, примерно 150 лет поиска факта, доказывающего существование разумного замысла, не дали

результата. По-видимому, невозможно найти доказательства разумного замысла, не предлагая какие-либо способы его реализации

Теория разумного замысла была призвана защищать концепцию божественного творения. И поэтому «респектабельные» ученые – сторонники теории разумного замысла не говорят о том, что у этого замысла есть автор и избегают употребления слова Бог. Но не будем лицемерить – у разумного замысла есть автор Бог, Высший Разум, внешний Разум. Надо признать, что есть Высший Разум вне Вселенной, недоступный для анализа и восприятия (также, например, как бесконечность) и внешний, т.к. находится за пределами бесконечности. Надо признать, что мы не можем анализировать то, что находится за бесконечностью.

Религия тоже нуждается в теории разумного замысла. Ребенку можно сказать, что машина едет, потому что в ней сидит папа, и это будет правдой. Но взрослому надо объяснить подробнее.

2. Органическая жизнь

Я сошлюсь, прежде всего, на статью Гусева [4], где сделан следующий вывод: «Структура генетического кода, структура геномных последовательностей и весь функциональный блок биохимических реакций, в результате которых реализуется процесс самовоспроизведения живых систем, определяются не только физико-химическими свойствами молекул, но и законами абстрактных наук – арифметики, алгебры и логики». Очевидно, это означает, что для создания живых систем сначала надо было решить математическую задачу. Это равносильно утверждению о том, что в происхождения жизни участвовал внешний Разум. Таким образом, органическая жизнь была создана после того, как была решена некая сложная математическая задача. Из этого следует, что до этого создания был внешний Разум, способный решить эту задачу.

Но как органика стала мыслящей? Еще Р. Декарт (1644) говорил «Бог сотворил мир и законы природы, а далее Вселенная действует как самостоятельный механизм». Через 200 лет Ч. Дарвин написал: «Есть величие в этом воззрении, по которому жизнь с ее различными проявлениями Творец первоначально вдохнул в одну или ограниченное число форм; и между тем как наша планета продолжает вращаться согласно неизменным законам тяготения, из такого простого начала развилось и продолжает развиваться бесконечное число самых прекрасных и самых изумительных форм.» Однако многие другие говорят, что Разум, сотворивший наше всё,

постоянно вмешивается в дела мирские, не пускает (как правило) на самотек (самоорганизацию). Создание мыслящей материи не будет здесь обсуждаться.

3. Неживая материя

Из сказанного не следует, что внешний Разум участвовал в организации неживой материи. Далее мы попробуем доказать, что и в этом деле участвовал внешний Разум.

В [2, 3, 4] показано, что уравнения физики являются следствием принципа экстремума полного действия (ПЭПД). Этот принцип является обобщением принципа наименьшего действия, который применим только к тем системам, в которых отсутствуют тепловые потери. Т.е. последний практически нигде не применим, а в электротехнике с ее резисторами этот принцип не применим в принципе.

Из ПЭПД следует, что все уравнения физики (уравнения Кирхгофа, уравнения Максвелла, уравнения механики с учетом сил трения, уравнения электродинамики, уравнения гидродинамики и т.д.) являются условиями экстремума некоторого функционала. Этот функционал ВСЕГДА имеет ЕДИНСТВЕННЫЙ экстремум, что создает нерушимый порядок в мироздании. Естественное без вмешательства внешнего Разума появление таких функционалов невозможно.

4. Физический смысл и масса

Если физик, который «физик до мозга костей», все-таки прочтет мое предыдущее сообщение, то он ухмыльнется и пробормочет: «Фигня, в которой совершенно отсутствует физический смысл!». Если я окажусь рядом, то спрошу: «А что такое физический смысл?» Я ни разу не услышал ответ на этот вопрос и поэтому попробую дать свое определение:

Физический смысл - это образное представление человека о некотором реально существующем физическом явлении. Например,

- волна – это образное представление синусоидальной функции пространственной координаты и времени;
- энергия – величина, которую можно вычислить для любого явления или процесса;
- закон сохранения энергии – эмпирически установленная закономерность, состоящая в том, что, если в каком-то процессе энергия уменьшилась (увеличилась) на

некоторую величину, то существует процесс, в котором энергия увеличилась (уменьшилась) точно на такую же величину (точно по Ломоносову).

Труднее всего, мне кажется, дать определение массы, частицы. Это нечто такое, что можно «на зубок взять». При чем тут математика?

В [8, глава 4] показано (как следствие решения уравнений Максвелла), что может существовать объемная стоячая волна, существующая в объеме строгого куба. Этот объем имеет энергию и массу. Этот объем не излучает энергию и не поглощает энергию. Эти свойства являются свойствами волны, существующей в этом объеме. Нет каких-либо «внутрикубических фотонов», которые мечутся между стенками куба, да и стенок нет – волна сама себе ограничивает объем куба. Волна – это математическая категория. И все перечисленные свойства куба – это математические свойства волны. Получается, что масса – это физическое наименование математического свойства данной волны.

Замечу, что получился куб, который является И волной, И частицей. Этот куб – альтернатива квантовой волне-частице, которая может быть либо частицей, либо волной (в зависимости от неизвестных обстоятельств).

Читатель мог бы возразить, что «волна – это движение фотонов-частиц; поэтому без материальных частиц – как первооснов материи обойтись невозможно!» И он прав до тех пор, пока не доказано, что волна может существовать и без фотонов. Это доказательство приведено в [9]. утверждение о том, что электрон – физическая иллюзия, а все свойства фотона (из-за которых он появился в науке) могут быть объяснены тем, что электромагнитная волна вращается.

Существование кубических частиц кажется неправдоподобным. Однако волны могут превращаться в частицы не только в микромире [12]. Но вот обнаружилась макроскопическая шаровая молния [24, 25, 26, 27], которая проходит через стекло, как электромагнитная волна, и появилась неподвижная и твердая волна воды [23], о которую разбиваются корабли. На фотографиях показаны морские квадратные (а, по существу, кубические) волны. Они твердые и корабли терпят крушение, столкнувшись с такими волнами. Существование таких волн доказывает, что частицы, сделанные из электромагнитных волн, математически обоснованы. Электромагнитная волна в частице – это совокупность 6-ти синусоид: имеется три синусоиды электрической напряженности и 3 синусоиды магнитной напряженности. Важно отметить, что три синусоиды – это

не три проекции, а три независимые синусоиды – независимые в том смысле, что в динамике они изменяются независимо. Все 6 синусоид объединены системой уравнений Максвелла. Это решение не имеет ничего общего с известным волновым решением, которое физически неприемлемо, поскольку не удовлетворяет закону сохранения энергии [15].

Для уравнений Максвелла можно найти такое решение, которое описывает стоячие электромагнитные волны в объеме сферы [13]. Такую сферу тоже можно отождествить с частицей, являющейся одновременно и частицей, и волной. Сферическая частица

вращается. Это явление наблюдается в экспериментах и описывается как спин – некоторое качество элементарных частиц, не имеющее аналогии в макром мире. Существование вращающейся частицы-И-волны разрушает границу между микромиром и макромиром: оба мира могут описываться единой классической электродинамикой.

Внутри сферической частицы по всем ее радиусам пульсирует стоячая электромагнитная волна. Узлы этой волны есть в центре и на поверхности сферы. При этом по радиусам пульсирует поток электромагнитной энергии, но этот поток не выходит из сферы! Вся сферическая электромагнитная волна вращается вокруг некоторого диаметра сферы, что воспринимается, как спин сферы (о чем уже говорилось).

Сферическая волна обладает энергией (как и всякая волна). Но плотность энергии на поверхности сферы равна нулю. Плотность энергии, как известно, равна давлению. Следовательно, на поверхности сферы внутреннее давление равно нулю!

Таким образом, мы получили сферическую частицу,

- сделанную из волны,
- обладающую энергией и массой,
- вращающуюся вокруг собственной оси,
- не имеющую давления на своей поверхности.

Размеры этой частицы ничем не ограничены и можно утверждать, что некоторые виды шаровой молнии являются именно такими электромагнитными частицами.

Теперь перейдем от электродинамики к гравитомagnetизму. В силу аналогии математического описания этих разделов физики, можно предположить, что существуют и сферические частицы, сделанные из гравитационных волн. Они должны обладать теми же свойствами. Видимо, шары, которые рождает Земля [13], являются такими частицами. У них нет давления на поверхности сферы. Однако внешнее давление Земли существует и действует на эту частицу. Естественно, суммарная сила давления направлена вверх, где меньше массы, давящей на частицу ... и она выкатывается наружу!

Но как она образуется?! Не знаю. Но рассмотрим аналогию. Бесформенный кусок легко деформируемой, но прочной, легкой резины попал в глубину вод. Под давлением со всех сторон он приобретет сферическую форму и будет вытолкнут на поверхность. В земной породе может образоваться область, химический состав которой отличается от такового в окружающей породе и похож на рассмотренную резину. Пусть еще он остывает после образования. Тогда (в соответствии с вышесказанным) от примет сферическую форму, будет вытолкнут на поверхность и окаменеет. На фото из указанного сайта, видно, что шар создается в "бутылке", вещество которой расходуется на создание шара в ходе какой-то химической реакции

Итак, доказано, что частицы являются и волнами, и частицами одновременно, а не попеременно. Подробнее об этом см. в [17]. Частица – это «волна-И-частица», а не «волна-ИЛИ-частица». При этом вероятность становится не нужной для математического описания мира. Сама идея о том, что такая модель должна существовать не нова. В 1900 году знаменитый физик и астроном Д. Джинс утверждал, что *«в природе есть волны и только волны: замкнутые волны, которые мы называем материей, и незамкнутые волны, которые мы называем излучением или светом»* [20]. Таких же взглядов до конца жизни придерживался Э. Шрёдингер, который писал: *«то, что мы сейчас принимаем за частицы, есть на самом деле волны»* [21]. Да и автор концепции дуализма «волна-частица» де Бройль, изначально также исходил из того, что *«волны, описываемые квантовой механикой, и есть сама система»* [22].

Одним словом, утверждается, что материя (в т.ч. и тело человека) состоит из волн, сделана из волн как совокупности

синусоид, т.е. **материя сделана из синусоид** (хотя это и звучит по-детски). Можно сказать, что материализм – это волновой материализм, в отличие от трактуемого парадигмой вещественного материализма.

5. Энергия

Второй после массы неотъемлемой компонентой Вселенной является энергия. Она может быть отождествлена с массой. Но все же, когда мы говорим о веществе, то имеем в виду прежде всего массу. Как мы ведали, вместе с массой присутствует энергия, но они могут существовать независимо. Когда мы говорим об энергии, то не обращаем внимания на то, что она может быть отождествлена с массой. Энергия существует в виде потока энергии, в виде электромагнитной волны. Это бегущая волна в которой поток энергии представляется теми же 6-ю синусоидами, объединенными системой уравнений Максвелла. Но решение уравнений Максвелла в этом случае существенно отличается от предыдущего решения для частицы и, конечно же, от известного волнового решения. Не все математические результаты имеют физическую интерпретацию. Вообще, решений уравнений Максвелла, как уравнений в частных производных, может быть много. Подробнее об этом можно прочесть в [16]. Таким образом, **энергия сделана из синусоид.**

6. Как мозг видит материю

А что видит мозг, разглядывая физический мир? Как люди видят и слышат то, что **существует** в виде электромагнитных волн?

В 1979 году нейрофизиолог Рассел Л. Де Валуа установил, что мозг реагируют не на картину, состоящую из пикселей, а на пространственные волновые формы (которые могут быть получены методом преобразования Фурье такой картины в волновые формы), т.е. клетки мозга реагировали не на первоначальные образы, а на волновые формы этих образов. Более того, известны эксперименты, в которых люди (после определенной тренировки) видели с закрытыми глазами. Таким образом, зрение можно рассматривать как восприятие волновых форм.

За сто лет до открытия Де Валуа немецкий физиолог и физик Герман фон Гельмгольц показал, что ухо тоже является анализатором частот, тоже воспринимает волновую информацию. Более поздние исследования обнаружили, что наш орган обоняния также основывается на так называемых осмических частотах [10].

Очевидно, волновые формы – это электромагнитные волны. Поэтому электропроводный материал должен препятствовать видению – быть непрозрачным, а диэлектрик, не затрудняющий прохождение электромагнитных волн, должен быть прозрачным. Это и наблюдается на практике как непрозрачный металл и прозрачные кварц, стекло, вода... Эти факты являются косвенным, дополнительным доказательством того, что зрение – это восприятие электромагнитных волн.

Таким образом, органы чувств реагируют на информацию, представленную в волновой форме. Довольно просто разложить горный пейзаж на набор синусоид, но Высоцкий воспринимает это, как великолепие, и поет: «лучше гор могут быть только горы...». Глаз воспринимает через телескоп картину, показанную на рисунке, как набор синусоид. Но Лермонтов пишет:

*В небесах торжественно и чудно!
Спит Земля в сиянье голубом...*

7. Взаимодействие масс

Необходимо рассмотреть еще одну компоненту Вселенной – взаимодействие масс во Вселенной. (Внимательный читатель заметит, что есть еще и взаимодействие зарядов. Но нельзя же все сразу. Отложим это до лучших времен.).

Сейчас принято считать, что существуют силы всемирного тяготения, обнаруженные и математически описанные гениальнейшим Ньютоном. Но что это такое, он объяснить не взялся. «Гипотез не измышляю» - и отстаньте. И нет никаких претензий к Ньютону: хватит и того, что он придумал механику и дифференциальное исчисление. Однако современная физика

принимает существование сил тяготения без каких-либо обоснований и одновременно отвергает существование других сил только на основании того, что для них не найдено обоснований [19]. Однако, если мы начали разбираться, в чем состоял разумный замысел, то должны понять, какими средствами и как реализуется это взаимодействие.

Небесная механика имеет теорию расчета траекторий многих тел, взаимодействующих между собой только силами взаимного притяжения. Пуанкаре доказал, что эти траектории хаотичны и не предсказуемы, тело в разные моменты времени может проходить через одну и ту же точку в разных направлениях. Траектории за длительный период приобретают вид паутины. Эти траектории в общем случае похожи на по-настоящему случайные процессы. В этом заключается известная проблема трех тел. *«Открытие того факта, что детерминистская система может тем не менее обладать случайными чертами — замечательное достижение»* - утверждает математика [28]. Физика, которая ищет закономерности, позволяющие понять мироустройство и ориентироваться в нем, вдруг согласилась под уговорами математики с тем, что на небесах все неопределенно, непредсказуемо и случайно!

Не все математические результаты имеют физическую интерпретацию. Позвольте, а почему же на Земле все должно быть детерминировано? Какое право имеет физика утверждать о существовании физических законов? Здесь, на Земле мы убеждаемся в справедливости этих законов. И там, на небесах планеты столетиями крутятся строго по одной и той же орбите, звезды Галактик вращаются по спирали, не путаясь и толкаясь. Эти факты позволяют усомниться в справедливости постановки задачи.

При поиске другого решения мы будем продолжать использовать материал и средства математики – все те же синусоиды и уравнения.

В [29, глава 18] доказано, что в сферическом теле, заполненном массовыми частицами существуют массовые токи и гравимагнитные и гравиелектрические напряженности, и вместе с ними потоки **гравитационной энергии**. Все полностью аналогично тому, что мы раньше рассматривали для электродинамики: есть 6 синусоид, которые представляют поток энергии. Отличие состоит только в том, эти синусоиды не пульсируют во времени, но величина их амплитуды может изменяться.

Поток этой энергии вращается в теле сферы. Но главная особенность этой сферы в том, этот поток энергии может

передаваться в соседнюю сферу аналогичной конструкции. На таких обменах основано гравитационное взаимодействие масс. При этом в Закон Всемирного Притяжения нужно внести уточнения и можно их внести таким образом, что орбиты планет сохраняются, объясняется их устойчивость, строго (без хаоса) решается задача многих тел и при этом учитывается их вращение вокруг собственной оси (например, эффект Меркурия). Таким образом, на небесах тоже нет вероятностей и хаоса [30]. Мы не будем здесь останавливаться на подробном описании этого взаимодействия.

Изложенное позволяет утверждать, что в небесной механике необходимо использовать представление о передаче энергетических взаимодействий через потоки гравитационной энергии. Потоки энергии, как переносчики энергии, ввели в науку Умов и Пойнтинг. Говорить об энергии взаимодействий и умалчивать о том, как она передается, недопустимо даже в том случае, если этот способ не обнаружен.

8. Распад и синтез во Вселенной

Однако всем известно, что вещество непрерывно излучает, что по мнению науки, предвещает тепловую смерть вселенной. Я думаю, Вселенная создана не для того, чтобы поиграть, а навсегда. Но тогда надо объяснить, какой процесс противостоит тепловому излучению. Надеяться на то, что (как утверждают некоторые ученые) вакуум вскипит, подымет вой и на берег пустой хлынут частицы, не приходится, т.к. это явно противоречит закону сохранения энергии. Утверждают также, что при столкновении двух гамма-квантов большой энергии возможно рождение пары частица – античастица. Но где там в тепловом излучении гамма-кванты большой энергии?

В [16] показано, что существуют строго цилиндрические волны. Такая волна не только движется, но и вращается вокруг собственной оси. В [31] рассматривается случай, когда две такие волны, как два цилиндра летят друг другу навстречу вдоль своих осей и при этом, конечно, вращаются в противоположные стороны... И вот, наконец, они соединились своими встречными торцами. После этого каждый цилиндр будет удерживать встречный цилиндр своим давлением. Эти давления не позволяют цилиндрам соприкоснуться и одновременно являются теми силами, которые сблизжают цилиндры. При этом в каждом цилиндре возникнет стоячая волна. Ничто не мешает этой паре цилиндров существовать сколь угодно долго. Другими словами, эта пара цилиндров образуют частицу, имеющую

массу. Частица состоит из двух цилиндрических частей, вращающихся в разные стороны. Можно предположить, что таким образом образуется нейтрино, имеющий массу покоя, что согласуется с экспериментами. В отличие от этого существующая теория утверждает, что у нейтрино нулевая масса покоя.

Нейтрино образуются таким образом непрерывно. Но точно таким же образом объединяются более крупные цилиндрические волны теплового излучения. Этот процесс объединения противостоит процессу теплового распада.

В последнее время повсеместно наблюдаются неведомые частицы – шнеки или скайфиши - см. рисунок. Предполагают, что это неизвестные виды насекомых. Но они фотографируются также парашютистами на больших высотах, где насекомым нечего делать. Можно предположить, что это части электромагнитных волн – возникающих, разрывающихся и слипающихся вновь.

9. Законы сохранения

В первой части было сказано, что частицы (как масса) и волны (как потоки энергии) состоят из групп синусоид, в которые входят 3 синусоиды электрической напряженности и 3 синусоиды магнитной напряженности. Такую группу будем называть Ансамблем Шести или, просто, **А6**. Это неразрывная группа, похожая на вектор – ансамбль трех. Он хорош для механики. Проекция вектора объединяет то, что модуль вектора остается постоянным при любом движении вектора. И такая штука очень понравилась последователям Максвелла: множество уравнений удалось записать 4-мя строками, а решение получилось в одну строку - волновое уравнение электромагнитной волны. Такое уравнение распространилось и на другие области физики и, можно сказать, на его основе построена квантовая механика... Одна только маленькая неприятность – это решение не удовлетворяет закону сохранения энергии. Но удовлетворяет этому закону в среднем, т.е. закон непрерывно нарушается, но в разные стороны, а в среднем энергия имеет постоянную величину, как нормальная температура в среднем по палате. Но врачи при этом не расходятся по домам. Ученые тоже не разбежались, а сделали множество вещей и, главное, атомную бомбу. Могу с уверенностью сказать, что все результаты верны весьма приблизительно, а многие очень полезные решения просто вектор сыграл с электродинамикой злую шутку. А тензор ... впрочем, на этом остановимся: у нас другая тема.

Но что же объединяет шестерку синусоид, из которых Внешний Разум построил массу и энергию? При любых преобразованиях общая **А6** энергия остается постоянной [16]. **А6** неуничтожима и не возникает вновь. Она передается в потоке

энергии, в этом же потоке входит в частицу и вращается во внутреннем потоке частицы, при разрушении частицы попадает в поток энергии и т.д. Общая масса-энергия Вселенной не изменяется. Так «претворяется в жизнь» **закон сохранения энергии**. Из сохранения энергии следует сохранение потока энергии, а ему пропорционален поток импульса. Поэтому соблюдается и **закон сохранения импульса**. Из него, в свою очередь следует, **закон сохранения момента импульса**.

Еще раз обратим внимание на Ансамбль Шести. Все напряженности в нем – это напряженности, изменяющиеся синусоидально во времени. Тем не менее, общая энергия остается постоянной во времени. Это не зависит от частоты.

И тут возникает очень щепетильный момент. А что будет, если частота будет равна нулю?! Порядок в природе требует, чтобы все происходило также, как и при очень маленькой частоте, а при ней происходят колебания в ансамбле и он летит со скоростью света, как и при любой иной частоте. Следовательно, должен быть поток энергии, летящий со скоростью света, в котором синусоиды застыли во времени. Но это противоречит здравому смыслу!

Так что же происходит на самом деле?

Вот эксперимент, который отвечает на этот вопрос. В [16, глава 7] показано, что в конденсаторе, который включен в цепь постоянного тока, существуют потоки электромагнитной энергии. А главное, показано экспериментально, что поток электромагнитной энергии продолжает циркулировать и после отключения от источника постоянного напряжения. Он остается даже тогда, когда удалены металлические обкладки, т.е. энергия конденсатора хранится в диэлектрике конденсатора даже в отсутствии зарядов. Та энергия, которая содержится в конденсаторе и которую принято считать электрической потенциальной энергией, является электромагнитной энергией, хранящейся в конденсаторе в виде стационарного потока. Кроме этого, получено аналитическое решение этой задачи, как одно из решений уравнений Максвелла.

Здесь мы получили такой ответ на поставленный вопрос, который явным образом демонстрирует, что Вселенная – продукт деятельности Разума, а не случая!

А как рассуждает наука? Гравитационное взаимодействие небесных тел передается постоянной силой, которая притягивает к себе другое тело. Ответ на вопрос найден: нет никакого потока энергии. Однако далее мы покажем, что поток энергии все-таки есть и он движется с громадной скоростью.

Итак, A_6 сохраняет энергию, величина которой не зависит от частоты колебаний синусоид. Закон сохранения энергии – это не приказ сохранять некую константу. И его смысл – не сбережение чего-то, ограниченного в количестве – в бесконечной Вселенной всего достаточно. Смысл закона в установлении математических ограничений на любые процессы. Без ограничений любой процесс превращается в хаос. Яркий пример – уравнения взаимодействия небесных тел, решения которых случайны (см. рис. 1 [32]), т.к. в них не соблюдаются законы сохранения. Эти решения найдены трудами величайшего математика 19-го века. Например, как правило в решениях оказывается, что у барицентра автономной группы небесных тел существует постоянная скорость, т.е. эта группа несется по просторам Вселенной. Ну, и что? Есть куда, трения нет – она и летит, сохраняя импульс, который создан собственными силами. Но патент на такой двигатель получить нельзя, т.к. вечных двигателей не существует. Благородную Академию эти вопросы не волнуют: она не плебейское патентное бюро. Пуанкаре об этом тоже не думал, он полагал, что любое математическое решение имеет физическую интерпретацию. Но математика больше физики.

Рис. 1.

Читатель может сказать, что я подобрал подходящий для своих рассуждений рис. 1, изображающий действительно случайную траекторию. Но есть ведь детерминированные решения? Да, есть, и ими гордится небесная механика – см., например, рис. 2. На мой взгляд, такой случай выглядит намного более случайным, чем случай на рис. 2. Звезда или планета летит по прямой и вдруг поворачивает на 180 градусов. Что может быть более противоестественным в механике?!

Рис. 2.

10. Уравнения Максвелла

В разговоре о математике я не хочу отвлекать внимание читателя формулами, но, все-таки, уравнения Максвелла следует для порядка изложения описать – подробнее читайте [16].

Как следует из предыдущего и будет еще следовать из последующего, эти уравнения являются самым ходовым инструментом Высшего Разума для построения Вселенной. Они могут быть записаны в любых системах координат. В цилиндрических координатах $\mathbf{r}, \varphi, \mathbf{z}$ они (вместе с решениями этих уравнений) выглядят проще всего. В них есть векторы $\mathbf{E}_r, \mathbf{E}_\varphi, \mathbf{E}_z$ – электрические напряженности, $\mathbf{H}_r, \mathbf{H}_\varphi, \mathbf{H}_z$ – магнитные напряженности. Эти векторы – каждый сам по себе и не объединяются в трехмерные векторы. Есть еще электрические заряды q и электрические токи. Среди них есть токи

проводимости J и электрические токи смещения $\frac{d\mathbf{E}}{dt}$ – самое спорное открытие Максвелла. Естественно называть магнитными

токами смещения величину $\frac{d\mathbf{H}}{dt}$. В [16] доказывается, что ток проводимости – это не поток электронов, а поток **автономных зарядов**, которые возникают в электропроводном проводе при движении потока энергии вдоль и внутри провода. Тепловое движение электронов появляется, как результат противодействия току проводимости автономных зарядов. Идею о том, что энергия летит снаружи провода Фейнман назвал идиотской [36], а предложенная идея объясняет, почему электроны движутся медленнее электрического тока. Кроме того, эта идея объясняет действие сила

Лоренца, которая создается током в проводе, на сам провод. Действительно, если бы сила Лоренца действовала на заряды, движение которых создает ток, то это означало бы, что заряды движут себя сами! Предложенное утверждение свидетельствует о том, что ток дополнительных зарядов движет электроны провода и вместе с ними сам провод. Подробнее об этом см. [16, главы 15 и 16].

Кроме уравнений есть решения этих уравнений. Вот простейшее из них – решение для цилиндрической волны:

$$\mathbf{H}_r = \mathbf{h}_r(\mathbf{r})\mathbf{co}, \quad (13)$$

$$\mathbf{H}_\varphi = \mathbf{h}_\varphi(\mathbf{r})\mathbf{si}, \quad (14)$$

$$\mathbf{H}_z = \mathbf{h}_z(\mathbf{r})\mathbf{si}, \quad (15)$$

$$\mathbf{E}_r = \mathbf{e}_r(\mathbf{r})\mathbf{si}, \quad (16)$$

$$\mathbf{E}_\varphi = \mathbf{e}_\varphi(\mathbf{r})\mathbf{co}, \quad (17)$$

$$\mathbf{E}_z = \mathbf{e}_z(\mathbf{r})\mathbf{co}, \quad (18)$$

$$\mathbf{co} = \cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (11)$$

$$\mathbf{si} = \sin(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (12)$$

$$\chi = \omega/\sqrt{\mu\varepsilon}, \quad (24)$$

где α, μ, ε – некоторые константы, $h(r), e(r)$ - некоторые функции координаты r .

В уравнениях и решениях не разглядеть тот Ансамбль Шести. Он описывается уравнением плотности электромагнитной энергии:

$$\mathbf{W} = \frac{1}{2} \left(\varepsilon(\mathbf{H}_r^2 + \mathbf{H}_\varphi^2 + \mathbf{H}_z^2) + \mu(\mathbf{E}_r^2 + \mathbf{E}_\varphi^2 + \mathbf{E}_z^2) \right). \quad (1)$$

Энергия с этой плотностью сохраняется в нем при всех путешествиях Ансамбля Шести

Существует множество различных решений, например, для волны, для частицы (кубической и сферической), для электрического провода, для конденсатора, для трехфазной машины, для шаровой молнии и т.д.

Сами уравнения и их решения могут быть записаны еще и в декартовых или сферических координатах. В последнем случае непосредственно из решения уравнений следует, что поток энергии из сферы направлен только туда, где есть потребитель энергии. Солнце светит и греет только планеты, а не все вокруг, как предполагается при расчете интенсивности ее излучения (когда интенсивность излучения Земли считается средней для космоса на данном радиусе).

11. Электрический заряд

Выше мы говорили, что существуют частицы ВИЧ, в которых циркулируют электромагнитные волны. Эти частицы обладают массой и участвуют в гравитационных взаимодействиях. Именно эти массы входят в гравитационные уравнения Максвелла [18].

На рисунке показан куб ВИЧ. Из граней куба выходят векторы электрических напряженностей, и поэтому этот куб, обладая массой, является и электрическим зарядом. Именно эти заряды входят в обычные электромагнитные уравнения Максвелла.

В уравнениях Максвелла электрический заряд представляется, как дивергенция электрических напряженностей — только трех синусоид из ансамбля шести (см. выше). Для гравитации тоже существуют такие же уравнения Максвелла. Но в них дивергенция электрогравитационных напряженностей эквивалентна гравитационной массе, а не электрическому заряду.

Таким образом, уравнения Максвелла используются на двух уровнях. На нижнем эти уравнения используются для создания частиц, а на верхнем уровне эти частицы входят в формулировку уравнения Максвелла в виде зарядов для электродинамики или масс для гравитации.

Электрон является элементарной частицей, которая «может выступать в роли» электрического заряда или массивной частицы. Электрон имеет заряд и массу, полученные одной и той же напряженностью на гранях этой частицы-куба. Эта напряженность в электротехнике интерпретируется как заряд q электрона, а в гравитации – как масса m электрона. Найдем их отношение в системе СИ:

$$q/m = 1,6 \cdot 10^{-19} / 9,1 \cdot 10^{-31} = 1,6 \cdot 10^{11}.$$

Мы не можем выполнить такие же сопоставления для более сложных, нефундаментальных частиц, поскольку они, вероятно, состоят из нескольких ВИЧ.

Электрон, как кубический ВИЧ, показанный на рисунке, своими напряженностями взаимодействует с соседней массой, как масса, а с соседними зарядами – как заряд.

Итак, ВИЧ – это одновременно заряд и масса. В некотором теле множество ВИЧ суммируются как множество масс и взаимоуничтожаются как множество противоположных по знаку зарядов. Но может образоваться и такое тело, в котором преобладают заряды определенного знака. Это тело будет электроразряженным телом.

Выше мы говорили об автономных электрических зарядах, которые создаются потоком электромагнитной энергии. Из сказанного следует, что Ансамбль Шести, находившийся в потоке энергии, непосредственно переходит из потока энергии в частицу-заряд, которая имеет массу. Вместе с этим преобразование энергии в массу переходит из категории философских рассуждений в реальный процесс. Возможен и обратный переход.

12. Пространство и скорость потока энергии

Все существует в геометрическом пространстве и времени. Математика может изобразить сколь угодномерное пространство и искривить его во всех измерениях. Я думаю, Высший Разум не стал без нужды усложнять замысел построения познаваемой Вселенной: ведь синусоиде для существования достаточно трехмерного пространства, а человечеству для полного познания Вселенной не хватит и бесконечного времени.

Но чем заполнено пространство? Этот вопрос волнует всех. «Ажеученые» полагают, что пространство заполнена эфиром, но не договорились, каков он. Спорят: газовый, жидкий, кристаллический,

всепроницающий и чему-то место оставляющий и т.п. Но «настоящие ученые» решили вопрос кардинально: пространство заполнено вакуумом и в нем есть все, что может понадобится Большой Науке – и энергия, и частицы и, может быть, еще чего-нибудь (жизнь покажет). Но про эфир и говорить нельзя. Особенно этому решению рады представители квантовой физики.

Что же можно предположить, согласившись с тем, что материалом для построения вселенной являются синусоиды, а самым ходовым инструментом являются уравнения Максвелла?

Из этих уравнений следует, что пространство должно обладать электрической проницаемостью ϵ и магнитной проницаемостью μ . Об этом догадался Максвелл и такое пространство можно было бы назвать эфиром или вакуумом. Но ученым всех видов этого показалось мало.

Но, кроме того, пространство должно быть таким, чтобы в нем энергия существовала в виде потока энергии, движущегося со скоростью

$$c = 1/\sqrt{\mu\epsilon}. \quad (1)$$

Это тоже следует из уравнений Максвелла. «Да почему Вы все-время про эти уравнения, будто ничего другого нет? – воскликнет читатель. «Да потому что именно эти уравнения определяют способ существования синусоид в виде, который поддается физической интерпретации».

Итак, $\mu, \epsilon, c = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$ - необходимые свойства пространства.

Конечно, пространство может обладать еще какими-либо свойствами, не нарушающими законов сохранения.

Значения величин μ, ϵ, c определены экспериментально для электродинамики. Но есть еще гравитация, которая тоже описывается уравнениями Максвелла и в ней тоже определены

$$\mu_g, \epsilon_g, c_g = 1/\sqrt{\mu_g, \epsilon_g}$$

- необходимые свойства гравитационного пространства. Поэтому вышеопределенные μ, ϵ, c мы будем называть свойствами электродинамического пространства

Итак, можно сказать, что существуют два пространства, отличающихся значениями проницаемостей и скоростями распространения потоком энергии.

Недавно были выполнены удивительные эксперименты - см. цикл статей Виктора Зайцева [33]. Зайцев обнаружил и

экспериментирует с лучами, различными по источнику излучения и по свойствам. Зайцев доказал экспериментально **что существуют** солнечные лучи, распространяющиеся со скоростью, много меньшей и много большой скорости света. Среди множества удивительных явлений, полученных в этом фундаментальном открытии, нас для дальнейшего будет интересовать тот факт, что существует 17 лучей, скорости которых определяются следующим образом. Рассмотрим шкалу номеров n этих лучей:

$$n = [-7, -6, \dots, -1, 0, 1, 2, \dots, 8, 9]. \quad (2)$$

Скорость распространения n -луча

$$v_n = \begin{cases} c \cdot F_1 \frac{1}{7-n}, & \text{if } n < 0, \\ c, & \text{if } n = 0, \\ c \cdot F_2 \frac{1}{9-n}, & \text{if } n > 0, \end{cases} \quad (3)$$

где F_1, F_2 - некоторые константы. Самым поразительным в этой формуле является то, что

$$v_9 = \infty. \quad (4)$$

Зайцев объясняет это открытие существованием ранее неизвестных частиц - бозонов, которые излучаются не только фотосферой Солнца, но и иными - земными источниками излучений. Существование частиц - переносчиков излучения основано на всеми признанном факте существования фотонов - переносчиков электромагнитного излучения. Однако выше в разделе 4 существование фотона было опровергнуто и поэтому я продолжу гнуть свою линию: лучи Зайцева - это волны того же типа, как и электромагнитные и гравитационные волны. В волнах Зайцева тоже скорость волны - потока энергии определяется как

$$v = 1/\sqrt{\mu\varepsilon}. \quad (5)$$

При существовании таких скоростей необходимо признать, что они распространяются в пространстве с иными проницаемостями μ, ε , отличными от рассмотренных выше. Будем называть такое пространство

$\mu\varepsilon$ -пространством,

а величину $\mu\varepsilon$ будем называть проницаемостью такого пространства. До сих пор можно было говорить о двух пространствах - электродинамическом и гравитационном. Зайцев доказал существование 17-ти пространств, среди которых есть и два известных. Отсюда следует [35], что:

1. несколько $\mu\varepsilon$ -пространств могут существовать в одном геометрическом пространстве;
2. любой излучатель излучает “веер” 17-ти волн-поточков энергии, распространяющихся в 17-ти $\mu\varepsilon$ -пространствах;
3. с уменьшением проницаемости ($\mu \cdot \varepsilon$) увеличивается скорость волны;
4. вещество X находится в своем $\varepsilon_x \mu_x$ -пространстве; разнообразие веществ увеличивает множество $\mu\varepsilon$ -пространств.
5. волна, столкнувшись с веществом X, переходит в его $\varepsilon_x \mu_x$ -пространство. Видимо, это происходит для любой волны
6. в $\mu\varepsilon$ -пространстве с нулевой величиной $(\mu \cdot \varepsilon) = 0$ скорость является бесконечной. Такое пространство с нулевой проницаемостью будем называть **непроницаемым пространством**. Парадоксально то, что именно его луч волны пронизает с бесконечной скоростью. И оно обнаружено в экспериментах Зайцева с той ошибкой, которая объяснима недостижимостью бесконечности.

13. Запутанные частицы

Конструкция частицы-И-волны, предложенная выше, могла бы поколебать уверенность самокритичного квантового физика в своей правоте, запутанные частицы, существование которых доказано экспериментально, восстановят его уверенность. Где там электродинамика макромира?

А между тем в макромире наблюдается кое-что похожее: *«Штормгласы ведут себя где бы то ни было совершенно одинаково – даже в разных очень далеких странах. Лишь бы раствор был из одной посудинь»* [16, глава 28]. Там же рассматривается математическая модель таких частиц, которые мгновенно сообщают друг другу некоторую информацию без затрат энергии на прием и передачу этой информации. Доказывается, что частицы, способные излучать и принимать излучение, а также имеющих общую частоту приема-передачи, являются запутанными, т.е. могут обмениваться мгновенными сообщениями, вне зависимости от расстояния между ними и без затрат энергии.

Из уравнений Максвелла следует, что существует цилиндрическая волна, в которой в одном физическом цилиндре потоки энергии направлены навстречу друг другу и вращаются в противоположных направлениях, не взаимодействуя между собой.

На рис. 1 показаны конечные точки А и В спиралей. Поместим в эти точки некоторые конструкции под названием «*излучатель-приемник*» – ИП. ИП излучает электромагнитную волну и принимает электромагнитную волну, излученную противоположным ИП. Излученная и принятая волна переносят один и тот же поток энергии. Поэтому такая конструкция не расходует энергию на передачу потока энергии. Энергия расходуется ИП на анализ принятого потока и создание противоположного потока с тем же значением величины потока. Анализ может заключаться в определении величины потока. Величина принятого потока может являться информацией для приемника, на основании которой он может изменить величину посылаемого потока или изменить эту величину в соответствии со своим внутренним состоянием (или, может быть, в соответствии с содержанием информации, принятой в течение некоторого времени. Таким образом может быть организовано согласованное поведение пары ИП.

Рис. 1.

Мы получили, можно сказать, запутанную пару ИП. Она запутана с помощью цилиндрической волны, которая может быть сколь угодно протяженной и не теряет энергию по пути. Пара запутанных ИП не тратит энергию для передачи-приема информации. Такая цилиндрическая волна в непроницаемом $\mu\varepsilon$ -пространстве с нулевой величиной $(\mu \cdot \varepsilon) = 0$ обмен информацией будет происходить без временной задержки.

14. Темная материя

Темная материя обнаружена экспериментально, занимает большую часть объема вселенной, но ее структура не определена. В разделе 4 и в [13] показано, что одним из решений уравнений Максвелла является сферическая стоячая волна, на поверхности которой все напряженности равны нулю и отсутствует радиальный поток энергии. Объем ее неограничен. В ее объеме циркулирует поток энергии и поэтому она обладает массой, но не может быть обнаружена, т.к. не излучает волны. Это свойство делает такую сферу темной материей

15. О взаимодействии сознания и материи

Выше обсуждалось строение материального мира. Поведение его фрагментов может быть бессмысленным. Но совершенно очевидно, что существует осмысленное поведение материи, управляемое сознанием. Человек совершает сознательные поступки и у него есть свобода воли. Если согласится с тем, что Вселенную создал Высший Разум, то надо признать, что свобода воли есть. Высший Разум не стал бы делать Вселенную, поведение которой определено заранее. Это просто бессмысленная затея. Это все равно, что сделать автомобиль и все время возить его за веревочку. Кроме того, надо согласиться и с тем, что Высший Разум (сознание) вмешивается в мирские дела.

Но не только человек обладает сознанием. Известна концепция панпсихизма, где присутствие той или иной доли сознания признаётся для любой формы материи и на всех масштабах, начиная от небесных тел и их скоплений до элементарных частиц. Но как сознание взаимодействует с материей? Опыт показывает, что усилием воли мы не можем (как правило) создать силовое воздействие. Всеобщее признание панпсихизма сдерживается тем, что не видно способа или посредника для передачи воздействия сознания на материю. Этот вопрос подробно рассматривается в [37], где этот посредник называется минимальным агентством вопроса. Для решения вопроса привлекается математика, «оглушительная» по объему, сложности и разнообразию. Но ответ еще не найден.

Очевидно, такой посредник не должен создавать силу или изменять координаты материального тела и, вообще, каким-либо образом передавать энергию этому телу. Следовательно, у тела должен быть некоторый параметр, не наблюдаемый и не измеримый, но доступный для воздействия со стороны сознания. Значение этого

параметра должно существенно влиять на характеристики тела и его движения. Обладающий такими свойствами посредник должен быть недоступен для измерения и изменения на уровне современных знаний, но должен быть включен в перечень расчетных параметров. Возможно, когда-нибудь мы научимся видеть изменение этого параметра или даже изменять его величину физическим воздействием. Возможно, это произойдет лишь после того, как мы поймем, что такое сознание.

Если такой посредник существует, то появляется объяснение самого спорного постулата квантовой механики – утверждения о том, что наблюдатель изменяет свойства волны-частицы. Предполагается в этом утверждении, что наблюдаемый объект меняет свои свойства при измерении или даже кардинально преобразуется из волны в частицу и обратно в зависимости от условий эксперимента. Все проще: объект **волна-И-частица** может менять свои характеристики и даже *благодаря этому* вести себя либо как волна, либо как частица. Такие свойства волны-И-частицы рассмотрены в [17].

Здесь ожидания наблюдателя через его сознание и параметр объекта воздействуют на объект. Гипнотизер таким же образом воздействует на пациента, а йог – на собственное тело.

Но как сознание воздействует на такой параметр? Ответ на этот вопрос будет, вероятно, найден вместе с пониманием сознания. Однако поиск этого параметра может быть объявлен и сегодня.

Рассмотрим пример. В электрической цепи присутствуют электрические токи и напряжения, электрические и магнитные напряженности. В электротехнике все эти величины описываются функциями вида

$$F(\varphi, t) = A \cdot \sin(\varphi_0 + \varphi + \omega t), \quad (1)$$

где A - амплитуда, ω - круговая частота, t - время, φ - фаза, φ_0 - начальная фаза. Параметры φ, ω, t являются общими для всех функций. При расчете цепи определяются амплитуды всех функций.

Если же задачи электротехники решать как систему уравнений Максвелла [16], то все функции в цилиндрической системе координат r, φ, z необходимо записывать в виде

$$S = A(r) \cdot \sin(\alpha\varphi + \chi z + \omega t) \quad (2)$$

или

$$C = A(r) \cdot \cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (3)$$

где $A(r)$ - амплитуда, зависящая от r , χ – величина, обратная длине волны, α – некоторый параметр, общий для всех функций. При расчете цепи определяются функции $A(r)$, различные для всех

функций (2, 3), и параметр α , общий для всех функций. Формально он зависит от мощности, потребляемой этой цепью. Но он существует и до того, как цепь была подключена к источнику энергии. Он существует объективно. Его создала природа. Генератор энергии выработал такую мощность, которая может быть затрачена данной цепью. В этом смысле параметр α - такая же величина, как омическое сопротивление – она определяет для генератора запрос на величину мощности. Например, из розетки в лампочку поступит, мощность, определяемая сопротивлением лампочки и значением параметра α в электрической цепи с лампочкой. Если две цепи идентичны, то и параметры α в них равны. Но, вероятно, найдется такой экстрасенс, который заставит одну из лампочек гореть ярче.

Таким образом, в электрической цепи есть параметр для связи с сознанием, который мы искали. Выше мы утверждали, что вся материя состоит из ансамблей АБ и, в конечном счете, из синусоид вида (2, 3). Следовательно, вся материя готова к послушанию от сознания. Но вопрос о том, что представляет собой сознание, остается без ответа.

16. Выводы

1. **Все уравнения физики являются следствием принципа экстремума полного действия**, являются условиями экстремума некоторого функционала. Этот функционал един для ВСЕХ областей физики ВСЕГДА имеет ЕДИНСТВЕННЫЙ экстремум, что создает нерушимый порядок в мироздании. Такое единообразие не может быть следствием случайности. Самопроизвольное случайное появления решения сложнейших математических задач, интерпретирующих реальный физический мир, без вмешательства Автора, решившего эти задачи, невозможно.

2. Масса (вещество) - это некоторая совокупность стоячих волн.

3. Энергия существует в виде потоков энергии - это некоторая совокупность бегущих волн.

4. Все взаимодействия во Вселенной представляют собой обмен потоками энергии, эквивалентными потокам волн.

5. Органическая жизнь была создана **после того, как была решена некая сложная математическая задача**.

6. Мозг своими органами чувств воспринимает мир, как совокупность волн

7. Волна в массе и в энергии – это совокупность синусоид, являющихся математическими абстракциями (т.е. это не изменением чего-либо). Масса и энергия сделаны из математической переменной. Эту переменную не надо делать. Она общедоступна.

8. Масса и энергия сделаны из синусоид с использованием уравнений Максвелла, как инструмента для их создания. Использование математических абстракций, как объектов случайного перебора или строительства, невозможно в каком-либо реальном процессе.

9. В уравнениях Максвелла есть некоторый параметр, не наблюдаемый и не измеримый. Значение этого параметра существенно влияет на характеристики тела и его движения. Величина этого параметра определяется при решении уравнений. Такой параметр может изменяться воздействием со стороны сознания.

Мы можем сказать, что все сделано из математики и средствами математики, а происходит в соответствии с математическими уравнениями, имеющими универсальный характер. И это утверждение относится как к неживой материи, так и к органической жизни, поскольку она описана математически.

Безусловно, существует Высший Разум, который осуществил все это.

Литература

1. Уильям Пэли. ЧАСЫ И ЧАСОВЩИК. Paley W. Natural Theology. L.,1802. P.1-5, <https://proza.ru/2020/05/05/942>
2. Michael J. Behe, Darwin's Black Box, Simon and Schuster, 1996. Майкл Дж. Бихи "Чёрный Ящик Дарвина. Биохимический Вызов Эволюционной Теории". Simon and Schuster, 1996.
3. Перах Марк. Разумный замысел или слепая случайность? Схватка двух мировоззрений, <https://evolution.powernet.ru/polemics/intention.html>
4. В.А. Гусев. Арифметика и алгебра в структуре генетического кода, логика в структуре генома и биохимическом цикле самовоспроизводства живых систем, Институт математики им. С. А. Соболева СО РАН, Новосибирск. Вестник ВОГиС, 2005, Том 9, № 2, <http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001d/2479-gs.pdf>

5. Хмельник С.И. Уравнения Навье-Стокса. Существование и метод поиска глобального решения. Шестая редакция., <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8108721>
6. Хмельник С.И. Вариационный принцип экстремума в электромеханических и электродинамических системах, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3597754>
7. Хмельник С.И. Вариационный принцип и необъясненные эффекты в электродинамических системах, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3665673>
8. Хмельник С.И. Уравнения Максвелла в квантовой физике, 7-ая редакция, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13746799>
9. Хмельник С.И. Фотон – физическая иллюзия, https://www.academia.edu/108159575/Фотон-физическая_иллюзия
10. Тихоплав В.Ю. Концепция Карла Прибрама, <https://esoterics.wikireading.ru/55258>
11. П.А.М. Дирак. Эволюция взглядов физиков на картину природы // Вопросы философии. - 1963. - № 12. - С. 93.
12. Хмельник С.И. Дополнение уравнений Максвелла силой Лоренца, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10458400>
13. Хмельник С.И. Частица – сферическая стоячая волна, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10827358>
14. Сайт «Каменная яйцекладка», <https://metaisskra.com/blog/kamennaya-yajcekladka/>
15. Хмельник С.И. Волновое уравнение - НЕ уравнение электромагнитной волны, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4454582>
16. Хмельник С.И. Новые решения уравнений Максвелла, <https://www.academia.edu/43524182>
17. Хмельник С.И. Уравнения Максвелла в квантовой физике, <https://www.academia.edu/80728654>
18. Хмельник С.И. Гравитомagnetизм: природные явления, эксперименты, математические модели, <https://www.academia.edu/31675577>
19. Хмельник С.И. Четыре силы в механике, <https://zenodo.org/records/7004069>
20. Jeans J.H. The New Background of Science. — London, 1933.
21. Schrödinger E. My View of the World. Ox Bow Press, 1983.
22. Л. де Бройль. По тропам науки. — М.: ИИЛ, 1962.

23. Чем опасны квадратные волны на море,
<https://zen.yandex.ru/media/id/5b9c02e2d02e9100aacd9b5f/chem-opasny-kvadratnye-volnyna-more-5cfcca2e7e0d5200ae513aef>
24. Щербак В.С. Трудно объяснимые свойства шаровой молнии,
https://vk.com/wall46561349_27048
25. Барри Д. Шаровая молния и четочная молния. М. Мир. 1983, с. 80.
26. Стаханов И.П. О физической природе шаровой молнии. М. Атомиздат, 1985. 21
27. Авраменко Р.Ф. Шаровая молния в лаборатории. М. Химия, 1994, с. 184.
28. Ian Stewart, Величайшие математические задачи,
https://www.mathedu.ru/files/news/books/styuart_velichayshie_matematicheskie_zadachi_2015.pdf
29. Хмельник С.И. Природа сил Кориолиса, центробежных сил и турбулентности, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15160952>
30. Khmelnik S.I. The nature of Coriolis forces, centrifugal forces, and solution to the three-body problem,
<https://www.academia.edu/128320956/Presentation3B>
31. Хмельник С.И. Стоячая волна и нейтрино,
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.10131508>
32. Орбитальный хаос. Задача трех тел,
<https://scientifically.info/news/2016-03-30-3233>
33. Цикл статей В.П. Зайцева в журнале «Доклады независимых авторов», №№ 57-65.
34. Задача трех тел (не китайская нефантастика),
<https://habr.com/ru/articles/830618/>
35. Хмельник С.И. Модель запутанных частиц,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11040049>
36. R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands. The Feynman Lectures on Physics, volume 2, 1964.
37. Четыре разума и одна большая память,
<https://kniganews.org/2023/03/08/fourminds/>